

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Kevin O'Connor
Medical Director of International and Diplomatic Affairs
The George Washington University Hospital
900 23rd Street, NW,
Washington, DC 20037
USA

10.03.2024

In contradiction to my statement of 18.07.2021 {1}, Kevin O'Connor, serving as the physician to the president of the U.S.A., spreads lies about his patient Joe Biden {2}, who is in reality not only completely ill, especially mentally ill, but also incapable to hold any public office in consequence of his illness. His last speech in Capitol, which he held on 7.03.2024 {3}, confirms my conclusion concerning his mental state, and its content is another evidence for legal incapacity of the speaker. Starting with the reference to the speech of Franklin Roosevelt in January 1941, Joe Biden wrongly believes to be an antithesis to Vladimir Putin, whom he compares with Adolf Hitler. Such weird mental construction reflects his split personality delusion and manifests his own overestimation as a savior of the free world. In his own daydream he sees himself as a hero on the side of the good, but in reality he is only old ill parasite who tries to infect the entire world with his idées fixes {4}. Actually, Vladimir Putin is already dead, but Joe Biden wrongly believes he is alive. His ill brain is really a haunted place where the dead are alive, and wrong is true. By speaking out his idées fixes of which he believes they all are truth, he projects his own anxiety, aversions, delusions and suicidal thoughts into the world which is in reality completely different. Such misconceptions and anomalous behavior are characteristic for schizophrenic psychosis {5} which is condition resulting from psychic regression. {6}

Why Kevin O'Connor overlooks all these evident symptoms of schizophrenia and mental retardation by his patient? First explanation for his blindness is his subordinate official position and lower rank as compared with „chief executive, head of state and commander in chief.” Because he is only servant of the president, he can not declare him incapable and suspends from exercising his office in appropriate case. Second explanation for his failure is his complicity with criminal medical organization of which he is an integral part. Third explanation for his professional incapability is his autism. Although I informed Kevin O'Connor about illness of his patient by sending him an email, he completely ignored it. Such ignorance is characteristic for people like Kevin O'Connor as substantiated in introductory monograph of Eugen Bleuler about schizophrenia and in his book *Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Überwindung* (1919, 2. Auflage 1921).

Here described case of falsification of certificate of health as consequence of complicity, professional incompetence, fraud, and autism gives me the right to ban Kevin O'Connor from his profession and from his offices. This ban is immediately valid.

Dr. Andrej Poleev
Director of Charité.

References.

1. President Biden's current health summary.

<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/02/Health-Summary-2.28.pdf>

2. Statement concerning legal capacity of Joseph Biden and members of his administration.

<http://constitution.fund/judgments/diagnosis.pdf>

3. Remarks of President Joe Biden — State of the Union Address As Prepared for Delivery.

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/03/07/remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-prepared-for-delivery-2/>

4. Aus fixen Ideen entstehen die Verbrechen. In: Apocalypse Now.

<http://enzymes.at/statements/Apocalypse.pdf>

5. Psychose. In: Charité, mon amour.

<http://enzymes.at/download/Charite.pdf>

6. Der Sündenfall. In: Metaanalysis of psychoanalysis.

<http://enzymes.at/download/ppe.pdf>

Russian translation: Вопреки моему заявлению от 18.07.2021 {1}, Кевин О'Коннор, служащий врачом президента Союза Североамериканских Государств, распространяет ложь о своём пациенте Джо Байдене {2}, который на самом деле не только совершенно болен, особенно психически, но и не способен занимать какие-либо государственные должности вследствие его болезни. Его последняя речь в Капитолии, которую он произнёс 7.03.2024 {3}, подтверждает мой вывод о его психическом состоянии, а её содержание является еще одним доказательством юридической недееспособности оратора. Начиная со ссылки на речь Франклина Рузвельта в январе 1941 года, Джо Байден ошибочно считает себя антиподом Владимира Путина, которого он сравнивает с Адольфом Гитлером. Такая странная ментальная конструкция отражает его бред раздвоения личности и свидетельствует о его переоценке себя как спасителя свободного мира. В своих мечтах он видит себя героем на стороне добра, но на самом деле он всего лишь старый больной паразит, который пытается заразить весь мир своими *idées fixes* {4}. На самом деле Владимир Путин уже мёртв, но Джо Байден ошибочно полагает, что он жив. Его больной мозг - это действительно место с привидениями, где мёртвые живы, а неправда - это правда. Высказывая свои идеи, которые он считает истиной, он проецирует его собственные тревоги, отвращения, заблуждения и суицидальные мысли на мир, который на самом деле совершенно иной. Подобные заблуждения и аномальное поведение характерны для шизофренического психоза {5}, который является состоянием, возникающим в результате психической регрессии. {6}

Почему Кевин О'Коннор не замечает всех этих явных симптомов шизофрении и умственной дегенерации у своего пациента? Первое объяснение его слепоты - его подчинённое служебное положение и более низкий ранг по сравнению с "главой исполнительной власти, главой государства и главнокомандующим". Поскольку он всего лишь слуга президента, он не может объявить его недееспособным лицом и отстранить от исполнения его обязанностей в надлежащем случае. Второе объяснение его неспособности - это его пособничество преступной организации врачей, неотъемлемой частью которой он является. Третье объяснение его профессиональной неспособности - его аутизм. Хотя я сообщил Кевину О'Коннору о болезни его пациента, отправив ему электронное письмо, он полностью проигнорировал его. Подобное невежество характерно для людей, подобных Кевину О'Коннору, что обосновано во вступительной монографии Евгения Блейлера о шизофрении и в его книге *Das autistisch-undisziplinierte Denken in der Medizin und seine Überwindung* (1919, 2. Auflage 1921).

Описанный здесь случай фальсификации свидетельства о состоянии здоровья как следствие сообщничества, профессиональной некомпетентности, мошенничества и аутизма даёт мне право запретить Кевину О'Коннору заниматься его профессией и занимать другие должности. Этот запрет действителен незамедлительно.